

1. Anexo V: Índice de similitud (Antiplagio)

Esta tesis ha sido sometida a un *Software* antiplagio *Turnitin* ® *iThenticate* obteniendo un índice de 2%. Después de haber excluido bibliografía, citas y consentimientos, tal y como se refleja en la Figura X-1

Se detectaron similitudes. en la mayoría de los casos accidentales o citadas como se reflejan en las siguientes imágenes

20-Abr-2021 03:22PM 44077 palabras • 48 coincidencias • 21 fuentes

iThenticate Tesis Relevancia Clínica de la Profilina
Citas excluidas Bibliografía excluida Preguntas 2% (DELAY)

Universidad Francisco de Vitoria UFV Madrid

Facultad de Medicina

DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA, MEDICINA Y CIENCIAS BIOSANITARIAS

"Relevancia clínica de la profilina en los pacientes con rinoconjuntivitis y/o asma por alergia a pólenes".

TESIS DOCTORAL.

Francisco Javier Ruiz Hornillos

Resumen de Coincidencias

1	Internet 277 palabras Copiado el 17-Dic-2018 eprints.ucom.es	1%
2	Internet 178 palabras Copiado el 01-Dic-2020 idoc.pub	<1%
3	Internet 137 palabras Copiado el 06-Abr-2021 fehvia.uco.es	<1%
4	Crossref 133 palabras Geoffrey A. Stewart, Clive Robinson, "Indoor and Outdoor Allergens and Pollutants", Elsevier BV, 2017	<1%
5	Internet 63 palabras Copiado el 22-Dic-2017 docplayer.es	<1%
6	Internet 47 palabras Copiado el 05-Sep-2016 www.facebook.com	<1%
7	Internet 43 palabras Copiado el 16-Mar-2016 id.dropboxusercontent.com	<1%
8	Internet 34 palabras Copiado el 29-Dic-2017 www.alergogranada.com	<1%
9	Internet 32 palabras Copiado el 11-Dic-2019 agapap.org	<1%
10	Internet 31 palabras revistas.um.es	<1%
11	Internet 29 palabras Copiado el 21-Jul-2020 www.sermergen.es	<1%
12	Internet 21 palabras Copiado el 30-Mar-2021	<1%

Figura XII-1 Software antiplagio: 2% similitud

del captador (10 m3/h) por lo que se utilizó la siguiente fórmula 10 m3/h x 24 h = 240 m3.

Ver la fuente completa: eprints.ucm.es

...ndad en el siglo XIX. Libros de la Facultad de Farmacia del siglo XIX: 175 volúmenes (siglo XIX) Se ha incorporado a la Biblioteca Histórica en el año 2014 una notable colección procedente del **Departamento de Biología Vegetal II de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid**. Se trata de un conjunto de cerca de 200 ejemplares impresos entre los siglos XVIII al XX, a los que se añaden 224 dibujos de flores y plantas en color y gran formato. Consta de una muestra representativa de la **farmacia manufacturera COY, MANMANTEROS, NIETO, SA**, que fue cedido por el **Departamento de Biología Vegetal II de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid para la realización del este estudio (Figura IV-14).**

-83-

Desglose de coincidencias

Internet - 277 palabras
Copiado el 17 Dic 2018
1 **1%**

Fuentes Internet - 14 277 palabras
Copiado el 17 Dic 2018
• **eprints.ucm.es** **1%**

- <https://eprints.ucm.es/38817/1/TS7655.pdf> <1%
- <http://eprints.ucm.es/38817/1/TS7555.pdf> <1%
- <http://eprints.ucm.es/38741/1/TS7570.pdf> <1%
- <https://eprints.ucm.es/38741/1/TS7570.pdf> <1%
- <http://eprints.ucm.es/34119/1/072015-6.pdf> <1%
- <http://eprints.ucm.es/46020/1/TS9492.pdf> <1%
- <https://eprints.ucm.es/46020/1/TS9492.pdf> <1%
- <http://eprints.ucm.es/45888/1/TS9492.pdf> <1%
- <https://eprints.ucm.es/45888/1/TS9492.pdf> <1%
- <http://eprints.ucm.es/13989/1/TS3009.pdf> <1%
- <https://eprints.ucm.es/13989/1/TS3009.pdf> <1%
- <http://eprints.ucm.es/40130/1/TS9027.pdf> <1%
- <http://eprints.ucm.es/24869/1/TS5184.pdf> <1%
- <http://eprints.ucm.es/22979/1/TS4792.pdf> <1%

Internet - 30 palabras
Copiado el 12 Abr 2021
• www.ucm.es <1%

Internet - 30 palabras
Copiado el 27 May 2019
• www.laoteca.com <1%

Internet - 16 palabras

20-Abr-2021 03:22PM

iThenticate | Folder: My Document | iThenticate Document Viewer

app.ithenticate.com/es/dv/20210312?o=70787560&lang=es

48077 palabras • 9 coincidencias • 21 fuentes

Tesis Relevancia Clínica de la Profina

PSI FARMACIA ANILINIL HILAL HOSNALLIL

entre 51 y 100	41	38	25
entre 101 y 200	39	17	27
entre 201 y 500	24	13	20

Ver la fuente completa

eprints.ucom.es

Max. concentración máxima diaria (ano) [] Max. valores máximo, mínimo y promedio 2009-2013 IPA. tendencia final en el periodo 2009-2013 IPM. valores máximo, mínimo, mediana y promedio 2009-2013

PPP Período de Polinización Principal: lo vamos calculado como el periodo en el que se recoge el 90% del polen total anual del tipo polínico, eliminando el 5% inicial y final. Inicio PPP: día en el que se alcanza el 5% del total de polen anual. Día Pico: día en el que se registra la máxima concentración diaria. Final PPP: día en el que se alcanza el 95% del total de polen anual. Pre-Pico: número de días comprendidos entre el inicio de PPP y el día pico. Post-Pico: número de días comprendidos entre el día pico y el final del PPP. Duración: número de días comprendidos entre

PPP Período de Polinización Principal: se calculó como el periodo en el que se recoge el 90% del polen total anual del tipo polínico, eliminando el 5% inicial y final.

Inicio PPP: día en el que se alcanzó el 5% del total de polen anual

Día Pico: día en el que se registró la máxima concentración diaria

Final PPP: día en el que se alcanzó el 95% del total de polen anual

Pre-Pico: número de días comprendidos entre el inicio de PPP y el día pico

Post-Pico: número de días comprendidos entre el día pico y el final del PPP

Duración: número de días comprendidos entre el día de inicio y el día final del PPP

La concentración máxima fue mayor en Valdemoro que en las estaciones de Aranjuez y Getafe. La duración de la polinización fue similar a Aranjuez y superior a Getafe. El día pico fue un poco anterior en Valdemoro a las otras dos estaciones, y el

20-Abr-2021 03:22PM

iThenticate

Citas excluidas
Bibliografía excluida

2%

Desglose de coincidencias

Internet 277 palabras
Copiado el 17 Dic-2018
eprints.ucom.es

1

Fuentes Internet - 14 277 palabras
Copiado el 17 Dic-2018
eprints.ucom.es

1%

- https://eprints.ucom.es/38817/1/37555.pdf <1%
- http://eprints.ucom.es/38617/1/37555.pdf <1%
- http://eprints.ucom.es/38741/1/37570.pdf <1%
- https://eprints.ucom.es/38741/1/37570.pdf <1%
- http://eprints.ucom.es/33418/1/372015-6.pdf <1%
- http://eprints.ucom.es/46025/1/38492.pdf <1%
- https://eprints.ucom.es/46025/1/38492.pdf <1%
- http://eprints.ucom.es/45869/1/38492.pdf <1%
- https://eprints.ucom.es/45869/1/38492.pdf <1%
- http://eprints.ucom.es/13889/1/33009.pdf <1%
- https://eprints.ucom.es/13889/1/33009.pdf <1%
- http://eprints.ucom.es/40135/1/38027.pdf <1%
- http://eprints.ucom.es/24665/1/35184.pdf <1%
- http://eprints.ucom.es/22979/1/34790.pdf <1%

Internet 30 palabras
Copiado el 12-Abr-2021
www.ucom.es

Internet 30 palabras
Copiado el 27-May-2016
www.tanaleca.com

Internet 16 palabras

Preguntas

13.

Internet
idoc.pub

Ver la fuente completa

ção das técnicas básicas à medicina clínica Parte 1. Estratégias para aprendizagem Parte 2. Terminologia básica Parte 3. Técnicas para leitura SEÇÃO II Casos clínicos CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 CASO 7 CASO 8 CASO 9 CASO 10 CASO 11 CASO 12 CASO 13 CASO 14 CASO 15 CASO 16 CASO 17 CASO 18 CASO 19 CASO 20 CASO 21 CASO 22 CASO 23 CASO 24 CASO 25 CASO 26 CASO 27 CASO 28 CASO 29 CASO 30 CASO 31 CASO 32 CASO 33 CASO 34 CASO 35 CASO 36 CASO 37 CASO 38 CASO 39 CASO 40 CASO 41 CASO 42 CASO 43 CASO 44 CASO 45 CASO 46 CASO 47 CASO 48 CASO 49 CASO 50 CASO 51 CASO 52 CASO 53 CASO 54 CASO 55 CASO 56 CASO 57 CASO 58 SEÇÃO III Lista de casos Listagem por número do caso.

Caso	n
Caso 4	n
Caso 5	n
Caso 6	0,63
Caso 7	3,15

-106-

Caso 8	1,15
Caso 9	2,89

Desglose de coincidencias

2 Internet 178 palabras Copiado el 01-Dic-2020 idoc.pub <1%

Coincidencia 1 de 2

- Fuentes Internet - 2** 178 palabras Copiado el 01-Dic-2020 idoc.pub <1%
- Internet** 178 palabras Copiado el 05-Ene-2021 www.vijampan.com <1%
- Internet** 178 palabras Copiado el 28-May-2012 www.intercadex.com <1%
- Internet** 178 palabras Copiado el 21-Abr-2013 www.digipam.com <1%
- Fuentes Internet - 3** 178 palabras Copiado el 05-Oct-2020 qdoc.lps <1%
- Internet** 178 palabras Copiado el 20-Oct-2013 www.scribit.com <1%
- Fuentes Internet - 6** 178 palabras Copiado el 11-Oct-2019 vocinosdonormalbase.blogspot.com <1%
- Internet** 172 palabras Copiado el 22-Jul-2018 directivoproyamido.jmto.com <1%
- Internet** 169 palabras Copiado el 11-May-2014 www.aumentatechnotablas.es <1%
- Crossref Posted Content** 164 palabras Copiado el 11-May-2014 Genovao Lopez-Palmeri. "Análisis y caracterización de las i <1%

Tesis Relevancia Clínica de la Profilina

- El periodo principal de profilina en ambiente; se calculó como el periodo en el que se recoge el 90% de la profilina anual, eliminando el 5% inicial y final. Fue del 8 de Marzo al 9 de Agosto
- Inicio del Periodo principal de profilina en ambiente: día en el que se alcanzó el 5 % del total de la profilina anual fue el 8 de Marzo.
- Día Pico: día en el que se registró la máxima concentración diaria de profilina fue el 10 de Junio
- Final del Periodo principal de profilina en ambiente: día en el que se alcanzó el 95 % del total de profilina anual fue el 9 de Agosto
- Pre-Pico: número de días comprendidos entre el inicio del periodo principal y el día pico fueron 95 días.
- Post-Pico: número de días comprendidos entre el día pico y el final del periodo principal fueron 60 días
- Duración: número de días comprendidos entre el día de inicio y el día final del periodo principal de profilina en ambiente fue de 155 días.

Resumen de Coincidencias		9 coincidencias
1	Internet 277 palabras Copiado el 06-Sep-2017 https://www.espe.es	1%
2	Internet 179 palabras Copiado el 20-Oct-2013 www.ambal.com	<1%
3	Internet 137 palabras Copiado el 06-Abr-2021 netia.com.ar	<1%
4	Crossref 103 palabras Copiado el 15-Mar-2019 www.researchprotocols.org ; doi.org/10.2196/2017.11.e2017	<1%
5	Internet 93 palabras Copiado el 22-Dic-2017 doctoyes.es	<1%
6	Internet 17 palabras Copiado el 05-Sep-2016 www.itsaonline.com	<1%
7	Internet 43 palabras Copiado el 16-Mar-2019 d.dropboxusercontent.com	<1%
8	Internet 36 palabras Copiado el 04-Oct-2016 itsa.com	<1%
9	Internet 34 palabras Copiado el 05-Dic-2017 www.itsaonline.com	<1%
10	Internet 32 palabras Copiado el 28-Abr-2018 agencia.org	<1%
11	Internet 31 palabras revistas.uma.es	<1%
12	Internet 29 palabras Copiado el 21-Jul-2020	<1%

Desglose de coincidencias	
1	internet, 277 palabras Copiado el 09-Sep-2017 www.turkey.com
Coincidencia 1 de 2	
1%	Fuente internet, 3 277 palabras Copiado el 09-Sep-2017 espinu.com
<1%	http://spina.uem.es/388/171/173/7556.pdf
<1%	http://spina.uem.es/388/171/173/7556.pdf
<1%	Mateo Hernandez, Maria Baleri da. Estudio de la reacción...
<1%	internet, 30 palabras Copiado el 27-May-2019 www.turkey.com
<1%	internet, 30 palabras Copiado el 12-Feb-2021 www.uem.es
<1%	Crossref, 16 palabras Claudia Orni, Pjero Impeluzari, Raffaele Campisi, Santì No... basin, Adriano Spagnuolo, Nunzio Orni, "Physical therap...
<1%	Crossref, 16 palabras Claudia Orni, Pjero Impeluzari, Raffaele Campisi, Santì No... basin, Adriano Spagnuolo, Nunzio Orni, "Physical therapo...
<1%	internet, 14 palabras Copiado el 31-Ene-2015 www.zanabonabos.com
<1%	Fuente Crossref, 4 15 palabras Vicente Plaza, Alfonso del Corralo, Lorena Sola-Ruiz, Juan... Ramón Gónz et al., "Functional Endoscopic Sinus Surgery f...

IV.5.2 Recuento de pólenes.

antes en nuestro medio ambiente se **card seven day volumetric sporetrap®** **Herts, UK**, que fue cedido por el **Burkara manufacturing Co., KICKMANSWORTH** Departamento de Biología Vegetal II de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid para la realización de este estudio (Figura IV-14).

RA: Rinitis alérgica

RS: Radiación solar

Crossref
 Claudia Crimi, Pietro Impellizzeri, Raffaele Campisi, Santi Nolasco, Antonio Sp...
 Italian Thoracic Society/Associazione Italiana Società Toracica Italiana
Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica SEPAR Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica S.P.L. Sociedade de Pneumologie et Langue Française SPP Sociedade Portuguesa de Pneumologia SUNEIMO Sociedade Uruguaya de Neumologia TSANZ Thoracic Society of Australia and New Zealand UVJ Universidad K

ida con duodecilsulfato sódico

SEAIC: Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica

SEPAR: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.

SO2: Dióxido de azufre

Th1: Linfocitos T helper tipo 1

Th2: Linfocitos T helper tipo 2

Tmp: Temperatura

WV: Velocidad del viento

Desglose de coincidencias		Coincidencia 1 de 1
1	Internet - 277 palabras Copiado el 09-Sep-2017 www.itsun.es	1%
	Fuente Internet - 3.277 palabras Copiado el 04-Sep-2017 springerlink.com	1%
	http://springerlink.com/eod/34191837015f-6.pdf	<1%
	http://springerlink.com/eod/34191837015f-6.pdf	<1%
	Mateo Hernández, María Belén de. "Estudio de la respiración..."	<1%
	Internet - 30 palabras Copiado el 27-May-2019 www.wataseca.com	<1%
	Internet - 30 palabras Copiado el 17-Apr-2021 www.uem.es	<1%
	Crossref - 16 palabras Claudia Crimi, Pietro Impellizzeri, Raffaele Campisi, Santi Nolasco, Antonio Sp...	<1%
	Crossref - 16 palabras Claudia Crimi, Pietro Impellizzeri, Raffaele Campisi, Santi Nolasco, Antonio Sp... Italian Thoracic Society/Associazione Italiana Società Toracica Italiana	<1%
	Internet - 16 palabras Copiado el 13-Ene-2015 www.zonabombas.com	<1%
	Fuente Crossref - 4.15 palabras Vicente Plaza, Alfonso del Castillo, Lorena Sola-Ruiza, Juan Ramón Gónz et al. "Functional Endoscopic Sinus Surgery..."	<1%

Excluidas Fuentes

adecuada del mismo y tuvieron tiempo necesario para realizar las preguntas oportunas. Finalmente dieron su consentimiento por escrito para la realización del mismo. Los documentos de solicitud de consentimiento que se ofrecieron a los pacientes y representantes, como los asentimientos, se pueden ver

documentop.com
la Ciudadana 133, bajo CP 28.045, Madrid Página 53 de 427 Informe 01847008 sobre: falsos de memoria
de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), ante la publicación no consentida en la página web de un centro escolar de fotos de una alumna con motivo de la realización de diversas actividades extracurriculares. La primer

Toda la información, que se obtuvo del estudio fue tratada de forma confidencial, se llevó a cabo conforme a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre sobre la protección de los datos de carácter personal. De forma que los datos derivados del estudio de cada paciente fueron identificados mediante un sistema alfanumérico de codificación interna, nunca con datos personales. Solo el investigador podía relacionar estos datos con la historia clínica de los pacientes.

Desglose de coincidencias

3 internet 17 palabras Copiado el 06-Abr-2021 [helvia.uco.es](https://www.helvia.uco.es) **2%**

internet 137 palabras Copiado el 06-Abr-2021 [helvia.uco.es](https://www.helvia.uco.es) **<1%**

Fuentes internet - 9 19 palabras Copiado el 01-May-2021 [docuplayer.es](https://www.docuplayer.es) **<1%**

- <https://docuplayer.es/12368800> Resolución - 01216-2012... <1%
- <https://docuplayer.es/712833-2> La reforma penal y el proces... <1%
- <https://docuplayer.es/1127735> La reforma penal y el proces... <1%
- <https://docuplayer.es/11550292> Transacción entre de acor... <1%
- <https://docuplayer.es/11010733> Cálculos a la nueva ley resp... <1%
- <https://docuplayer.es/11846697> Entor al documento come... <1%
- <https://docuplayer.es/10111955> Ley de custodia 15-2006... <1%
- <https://docuplayer.es/184110366> Resolución de archivo de... <1%
- <https://docuplayer.es/19979754> Marco conceptual de los al... <1%

internet 16 palabras Copiado el 20-May-2020 [documentap.com](https://www.documentap.com) **<1%**

internet 17 palabras Copiado el 24-Sep-2020 [emilienterapia.com](https://www.emilienterapia.com) **<1%**

internet 17 palabras Copiado el 09-Oct-2010 www.psicologia-y-terapia.es **<1%**

Fuentes internet - 8 17 palabras Copiado el 15-Sep-2020 **<1%**

Escoger fuentes

Desglose de coincidencias	
2	Concordancia 1 de 4
internet	178 palabras Copiado el 20-Oct-2013 www.tribunal.com
internet	178 palabras Copiado el 20-Oct-2013 www.tribunal.com
Fuente Internet - 2	178 palabras Copiado el 01-Dic-2020 abc-pub
Fuente Internet - 3	178 palabras Copiado el 05-Oct-2020 abc-pub
Fuente Internet - 6	178 palabras Copiado el 11-Oct-2018 veinoveintemillares.blogspot.com
http://veinoveintemillares.blogspot.com/2015/02/que...	<1%
http://veinoveintemillares.blogspot.com/2014/...	<1%
http://veinoveintemillares.blogspot.com/2015/...	<1%
http://veinoveintemillares.blogspot.com/2015/02/...	<1%
http://veinoveintemillares.blogspot.com/2014/10/abr...	<1%
http://veinoveintemillares.blogspot.com/2014/10/...	<1%
internet	178 palabras Copiado el 21-Abr-2013 www.tribunal.com
internet	178 palabras Copiado el 05-Ene-2021 www.tribunal.com
internet	178 palabras Copiado el 26-Nov-2012 www.tribunal.com

Pho d 2	0,51
Caso 4	n
Caso 5	n
Caso 6	0,63
Caso 7	3,15

Tesis Relevancia Clínica de la Profilina

un año a otro dependen de los patrones del clima de pretemporada y de las condiciones que prevalecen en el momento de la polinización, generalmente es posible pronosticar las posibilidades de encontrar altas concentraciones de polen alergénico atmosférico en diferentes áreas(83,86).

Los pólenes con mayor relevancia clínica en España son los procedentes de las cupresáceas en enero a marzo, el polen del plátano de sombra, en marzo-abril, el abedul en abril (sobre todo en macizo galaico), las gramíneas y el olivo de abril a junio, la parietaria de abril a julio y salsola de julio a septiembre. En función de la región geográfica dentro de España, también se encuentran diferencias, de forma que las gramíneas son la primera causa de polinosis en el norte y el centro de la península, el olivo predomina en el sur y la parietaria en las zonas costeras mediterráneas(82).

La alergia al polen es causante del 70.8% de las rinoconjuntivitis vistas en la consulta de alergología, dato que ha aumentado desde el 51.9% en los últimos 10 años. La prevalencia de sensibilización a polen entre los pacientes aumentó en un 50% entre 2005 y 2015, de un 43,8 a un 65,6%,frente a un 10% de aumento entre los años 1992 y 2005(27). Entre los pólenes, las gramíneas fueron en Alergológica 2015 el

Resumen de Coincidencias	
1	Internet 277 palabras Copiado el 06-Sep-2017 epnfs.com.es 1%
2	Internet 179 palabras Copiado el 20-Oct-2013 www.ambel.com <1%
3	Internet 137 palabras Copiado el 06-Abr-2021 Netra.com.es <1%
4	Crossref 103 palabras Copiado el 15-Sep-2016 "Sensibilización al Polen de Olivo Robinson, "Insectar and Outdoor Allergens and Pollinifer", Elsevier BV, 2017 <1%
5	Internet 93 palabras Copiado el 22-Dic-2017 docplayer.es <1%
6	Internet 17 palabras Copiado el 15-Sep-2016 www.factbook.com <1%
7	Internet 13 palabras Copiado el 16-Mar-2018 d.dropboxusercontent.com <1%
8	Internet 36 palabras Copiado el 04-Oct-2016 issuu.com <1%
9	Internet 34 palabras Copiado el 28-Dic-2017 www.alarlografias.com <1%
10	Internet 32 palabras Copiado el 28-Abr-2018 agapari.org <1%
11	Internet 31 palabras revisitasumar <1%
12	Internet 26 palabras Copiado el 21-Jul-2020 <1%

Grupos	70	11	57	29-31	76	>10	?	65
3)								
Grupo 4 (p. ej., Lol p 4)								
Grupo 5 (p. ej., Lol p 5)								
Grupo 6 (p. ej., Phl p 6)								
Grupo 7 (p. ej., Phl p 7)								
Grupo 10 (p. ej., Lol p 10)								
Grupo 11 (p. ej., Lol p 11)								

Tesis Relevancia Clínica de la Profilina

PDF HERRAMIENTAS PARA SU USO EDUCATIVO

de los grupos 1 y 2	Enzima del puente de berberina	Murleasa monratenaria rnn	Polcalcina; presenta homología con Bet v 4, Ole e 3, Ahn g 4, Jun o 2	Citocromo c	Función desconocida; presenta
70	57	29-31	6	12	16

de los grupos 1 y 2
Enzima del puente de berberina
Murleasa monratenaria rnn
 Geoffrey A. Stewart, Clive Robinson. "Indoor and Outdoor Allergens and Polluta...
 nucleus with hyperconjugative ole activity. Group 6 (e.g., Phl p 6), 10, 11 Shows homology with group 5...
 Ole e 3, Ahn g 4, Jun o 2 Group 10 (e.g., Lol p 10) 7, 12, Cytochrome c Group 11 (e.g., Lol p 11), 15, 18
 Function unknown; shows homology with tree allergen Ole e 1 and soybean trypsin inhibitor Group 12 (e.g.,
 Phl p 12), 14, 16, 19, 14 Profilin Group 13 (e.g., Phl p 13), 50, 55, 56, 56 Polya

de los grupos 1 y 2	Enzima del puente de berberina	Murleasa monratenaria rnn	Polcalcina; presenta homología con Bet v 4, Ole e 3, Ahn g 4, Jun o 2	Citocromo c	Función desconocida; presenta
70	57	29-31	6	12	16

20-Abr-2021 03:22PM

iThenticate | Folder: My Document | x

iThenticate Document Viewer x Google

app.ithenticate.com/es/div/2021052670=70787560&lang=es

44677 palabras • 4 coincidencias • 1 fuente

Tesis Relevancia Clínica de la Profilina

4.677 palabras • 4 coincidencias • 1 fuente

Clase excluida: Bibliografía excluida

2%

Desglose de coincidencias

5

internet - 89 palabras
Copiado el 22 Dic 2017
dooplayer.es

internet - 20 palabras
Copiado el 07 Jun 2018
documents.mv

internet - 20 palabras
Copiado el 28 Oct 2018
Jalaraman.lga

internet - 20 palabras
Cada.USA

Fuente Internet - 2 20 palabras
Copiado el 08 Jun 2020
medfastoc.com

internet - 20 palabras

Fuente Internet - 4 21 palabras
Copiado el 26 Oct 2015
www.santyc.es

Fuente Internet - 5 21 palabras
Copiado el 26 Oct 2015
www.santyc.es

Fuente Internet - 2 20 palabras
"GEMA (Caja española del manejo del asma)", Archivos d
E:Bronconstruccionhgh, 2009

internet - 20 palabras
creativesteamer.com

internet - 20 palabras
Copiado el 07 Jun 2018
documents.mv

Fuente Internet - 2 20 palabras
Copiado el 22 Jun 2018
espa.com

internet - 20 palabras
Copiado el 08 Jun 2020
medfastoc.com

internet - 20 palabras

Excluir fuentes

Ver la fuente completa

9,4% en Oviedo 3. Cuando a la definición anterior de asma se añadió la presencia de hiperreactividad, la prevalencia de asma en Oviedo aumentó a 13,1%. En Galdakano, 1,1% en Huelva y 1,7% en Albacete, 3,5% en Barcelona, 4,1% en Galdakano, 1% en Huelva y 1,7% en Oviedo 4. En el estudio IBEREPOC, realizado en población española de 40 a 69 años de edad, un 4,9% de la muestra declaró haber sido diagnosticado de asma, con una mayor prevalencia en mujeres 5. TABLA 1. Prevalent

Brasil (13%); La menor prevalencia de asma se ha observado en Vietnam (0,8%) y China (0,2%)(58). También se han observado variaciones dentro del país(59,60). Un mayor grado de urbanización, asociado con una mayor **exposición a factores de riesgo** (por ejemplo, contaminación o estrés prenatal), se ha **tr** **dooplayers** de asma(61,62). En España también se han encontrado **posiblemente en función con desarrollo industrial y presencia de contaminantes** ambientales(63–65). Se han observado prevalencias de asma diferentes desde **4,7 %** en Albacete, **3,5 %** en Barcelona, **1,1 %** en Galdakano, **1 %** en Huelva y **1,7 %** en Oviedo(22,66).

-27-

20-Abr-2021 03:22PM iThenticate | Folder: My Document x iThenticate Document Viewer x Google 20-Abr-2021 03:22PM

44077 palabras • 2 coincidencias • 2 fuentes

Tesis Relevancia Clínica de la Profilina

Los pacientes con rinitis alérgica generalmente también tienen conjuntivitis alérgica(38). La mayoría de las personas con asma tienen rinitis. Los factores que determinan www.facebook.com a una persona individual y las razones por las que algunas personas con rinitis alérgica tienen o tendrán asma. El asma atópico frecuentemente precede a la rinitis alérgica. Los pacientes con rinitis alérgica por lo general tienen también conjuntivitis alérgica. <http://www.unimimed.net/86555-See-More/> y otras tienen rinitis junto con eczema

La presencia de rinitis alérgica (intermitente o persistente) aumenta significativamente la probabilidad de asma, de forma que, hasta el 40% de las personas con rinitis alérgica tienen o tendrán asma(39,40). La capacidad de controlar el asma en personas con asma y rinitis alérgica se ha relacionado con el control de la rinitis alérgica(41).

2%

Clase excluida
Bibliografía excluida

Desglose de coincidencias

Match	Source	Percentage
6	internet 47 palabras Copiado el 05-Sep-2018 www.facebook.com	<1%
	Coincidencia 1 de 2	
	internet 47 palabras Copiado el 05-Sep-2018 www.facebook.com	<1%
	internet 22 palabras Copiado el 14-Oct-2020 topformmed.com	<1%

Excluir fuentes

Se realizó la PPBE con profilina de palmera Pho d2 purificada en un subgrupo de pacientes que presentaron con consentimiento para ello.

Se siguió un procedimiento no presentaron las contraindicaciones dadas en el manual de procedimientos SEPAR(182). De forma que las contraindicaciones absolutas de la prueba de provocación bronquial con alérgenos son:

- Embarazo.
- Descenso del FEV1 $\geq 10\%$ del valor basal con la inhalación del diluyente.
- Asma exacerbada.
- FEV1 basal $\leq 70\%$ del teórico o ≤ 1500 ml.
- Infecciones respiratorias intercurrentes.
- Cardiopatía isquémica u otras enfermedades sistémicas graves.

Se indicó a los pacientes que abandonaran la medicación que pudiera interferir con el resultado antes de realizar la prueba según las recomendaciones SEPAR(182)

Desglose de coincidencias

Ítem	Clase excluida	Bibliografía excluida	Porcentaje
7	Internet	43 palabras Copiado el 16-Mar-2018 al.droptboxusercontenti.com	<1%
	Internet	43 palabras Copiado el 16-Mar-2018 al.droptboxusercontenti.com	<1%

Excluir fuentes

20-Abr-2021 08:22PM

iThenticate | Folder: My Document | x

iThenticate Document Viewer | x

Google

app.ithenticate.com/es/div/20210526?o=70787560&lang=es

44077 palabras - 2 coincidencias - 3 fuentes

Tesis Relevancia Clínica de la Profilina

44077 palabras - 2 coincidencias - 3 fuentes

Clase excluidas
Bibliografía excluida

2%

Desglose de coincidencias

8 internet - 36 palabras
Copiado el 04-Oct-2018
issuu.com

1 internet - 36 palabras
Copiado el 04-Oct-2018
issuu.com

1 Fuentes internet - 5 - 19 palabras
Copiado el 04-May-2015
www.hospitalinfantadaria.es

1 internet - 6 palabras
Copiado el 04-Oct-2018
aprendizajay.com

Concordancia 1 de 2

<1%

<1%

<1%

<1%

Escoger fuentes

profilina presentaron una mayor intensidad de los síntomas respiratorios, conjuntivales, nasales y bronquiales, con una mayor frecuencia de los mismos, pudiendo ser la sensibilización cutánea en *prick* a en pacientes con rinoconjuntivitis y/o

Por lo que se na completado un estudio que abarca de forma integral la relevancia clínica de la profilina en pacientes con rinoconjuntivitis y/o asma por alergia a pólenes. Partiendo de una prueba que demuestra sensibilización a profilina de una forma sencilla, accesible y fácilmente reproducible como es el *prick*, se obtiene un marcador de gravedad de enfermedad que puede ser muy relevante en el manejo clínico de estos pacientes (Figura VI-1).

Según la bibliografía revisada, es la primera vez que la capacidad de profilina para inducir síntomas alérgicos se ha demostrado en pacientes con alergia al polen en

Ver la fuente completa

issuu.com

Affiliada del Omeclomada en las Polígonas Nuevas de los pacientes con Asma Alérgica Crónica (Pneumonia) N de Registro: EC0372011. Javier Ruiz Hernández. Proyecto de Investigación Clínica "Relevancia clínica de la profilina en los pacientes con rinoconjuntivitis y/o asma por alergia a pólenes". Javier Ruiz Hernández. "Estudio Expert" "Uso de Omeclomab en la Práctica clínica Real en España tras 5 años de Experiencia. Código INDV/GMA-2011-01. Anthony / Hernández-Santana 34 ACTIVIDA

-182-

determinadas áreas. De esta manera, aunque la producción y la dispersión de polen de un año a otro dependen de los patrones del clima de pretemporada y de las condiciones que prevalecen en el momento de la polinización, generalmente es posible pronosticar las posibilidades de encontrar altas concentraciones atmosféricas en diferentes áreas(83,86).

Los pólenes con mayor relevancia clínica en España son los procedentes de las cupresáceas en enero a marzo, el polen del plátano de sombra, en marzo-abril, el abedul en abril (sobre todo en macizo galaico), las gramíneas y el olivo de abril a junio, la parietaria de abril a julio y salsola de julio a septiembre. En función de la región geográfica dentro de España, también se encuentran diferencias, de forma que las gramíneas son la primera causa de polinosis en el norte y el centro de la península, el olivo predomina en el sur y la parietaria en las zonas costeras mediterráneas(82).

La alergia al polen es causante del 70.8% de las rinoconjuntivitis vistas en la consulta de alergología, dato que ha aumentado desde el 51.9% en los últimos 10 años. La prevalencia de sensibilización a polen entre los pacientes aumentó en un 50% entre 2005 y 2015, de un 43,8 a un 65,6%, frente a un 10% de aumento entre los años 1992 y 2005(27). Entre los pólenes, las gramíneas fueron en Alergológica 2015 el

Desglose de coincidencias

Ítem	Palabras	Copiado el	Porcentaje
9	internet	3-4 palabras	<1%
		Copiado el 29-Dic-2017	
		www.alergogramada.com	
Coincidencia 1 de 2			
	internet	3 palabras	<1%
		Copiado el 29-Dic-2017	
		www.alergogramada.com	
	Fuente Crossref	2	<1%
		16 palabras	
		J. Subiza Garmendi-Lentabale. "Polenosis alergológicas en España"	
		en "Alergología e Inmunopatología, 2014"	
	internet	16 palabras	<1%
		Copiado el 07-Oct-2020	
		indiana.ucfn.es	
	internet	16 palabras	<1%
		Copiado el 21-May-2020	
		www.sciencedirect.com	
	internet	12 palabras	<1%
		Copiado el 07-Oct-2020	
		indiana.ucfn.es	

Ver la fuente completa

Para ser necesaria la utilización de medicación sintomática y/o inmunoterapia. Los pólenes más importantes son el abedul en enero a marzo, el plátano de sombra en marzo-abril, el abedul en abril (sobre todo en macizo galaico), las gramíneas y el olivo de abril a junio, la parietaria (para macizo de Abad) de julio a septiembre. En función de la región geográfica dentro de España, también se encuentran diferencias, de forma que las gramíneas son la primera causa de polinosis en el norte y el centro de la península, el olivo en el sur (Jaén, Sevilla, G

Ver la fuente completa

Para ser necesaria la utilización de medicación sintomática y/o inmunoterapia. Los pólenes más importantes son el abedul en enero a marzo, el plátano de sombra en marzo-abril, el abedul en abril (sobre todo en macizo galaico), las gramíneas y el olivo de abril a junio, la parietaria (para macizo de Abad) de julio a septiembre. En función de la región geográfica dentro de España, también se encuentran diferencias, de forma que las gramíneas son la primera causa de polinosis en el norte y el centro de la península, el olivo en el sur (Jaén, Sevilla, G

Excluir fuentes

20-Abr-2024 08:22PM

Folder: My Document x

IThenticate Document Viewer x

Google

app.ithenticate.com/es/div/20210526?o=70787560&lang=es

44077 palabras • 2 coincidencias • 26 fuentes

Tesis Relevancia Clínica de la Profilina

44077 palabras • 2 coincidencias • 26 fuentes

2%

Clase ocultas

Biografía ocultas

Desglose de coincidencias

10

internet 32 palabras

Copiado el 26-Nov-2018

agapap.org

www.santyc.es

Fuentes Internet - 4 32 palabras

Copiado el 26-Oct-2015

www.santyc.es

Fuentes Internet - 4 32 palabras

Copiado el 23-Jul-2014

www.santyc.es

Internet 32 palabras

Copiado el 19-May-2020

www.purpu.com

Internet 31 palabras

Copiado el 12-Nov-2020

www.astronorm.com

Fuentes Crosset - 2 17 palabras

Copiado el 14-May-2016

en tiempo del tiempo / Archivos s

el Biocronología, 2009

Internet 17 palabras

Copiado el 30-Jul-2016

myid.de

Internet 17 palabras

Copiado el 23-Ene-2014

www.moz.com

Fuentes Internet - 2 16 palabras

Copiado el 15-May-2018

atrhocranum.org

Fuentes Internet - 2 16 palabras

Copiado el 27-May-2016

www.astronorm.com

Fuentes Crosset - 2 15 palabras

Exclusión Fuentes

Ver la fuente completa

7-51,5% astenosis. El 89% de los miembros son hijos (18% monogámicos) y el 41% de los miembros son hijos (58%). El 15% de los miembros son hijos (58%). En el 72% de las consultas se trata de rinitis que es el motivo de consulta más frecuente en las consultas de Alergología (55,5% del total). En el 72% se pudo constatar una etiología alérgica, el 51,9% estaba sensibilizado a polifloros y el 40,2% a lacinas, siendo la polisenalizacion muy frecuente (31,2%). En un 27,3% de los pa

La edad en la que se encuentra una mayor prevalencia de rinitis alérgica es la segunda a la cuarta década de la vida y luego disminuye con la edad media a los 31,3 años(22,23,26).

Un estudio realizado en España (ALERGOLÓGICA 2015) se observó que la rinoconjuntivitis era el motivo de consulta más frecuente en las consultas de Alergología (52,5% del total), obteniéndose resultados similares a estudio realizado 10 años antes (55,5% de las consultas) y 23 años antes (57,4%)(27). En este estudio la

embargo, se estima que la prevalencia se eleva hasta el 30% cuando los síntomas son referidos por los pacientes(25).

-23-

20-Abr-2021 03:22PM

iThenticate | Folder: My Document | x

iThenticate Document Viewer | x

Google

app.ithenticate.com/es/div/20210526?o=70787560&lang=es

4.677 palabras • 1 coincidencia • 4 palabras

Tesis Relevancia Clínica de la Profilina

Clase ocultas

Bibliografía ocultas

2%

Desglose de coincidencias

12

internet - 29 palabras

Copada el 21-Jul-2020

www.sanregenes.es

<1%

internet - 29 palabras

Copada el 21-Jul-2020

www.sanregenes.es

<1%

Fuentes internet - 2 28 palabras

Copada el 26-Nov-2018

apptec.org

<1%

internet - 28 palabras

Copada el 01-Mar-2020

marcoapod.org

<1%

Fuentes internet - 2 28 palabras

Copada el 19-Ene-2019

www.sanreg.es

<1%

Escobar Fuentes

mientras que el 56 % de las persistentes son moderadas/graves(22). En España, en un estudio reciente la RA leve en el 29.9% de los casos, moderada en el 59.7% y severa en el 8.7%(27).

La rinitis alérgica intermitente parece ser más pediátrica, mientras que la rinitis persistente es más frec

La rinitis alérgica presenta una carga económicamente importante. Un estudio realizado en España (proyecto FERIN) estableció que el coste por paciente y año era de 2.326,70 € (costes directos 553,80 €; e indirectos 1.772,90 €)(36). La importancia de los costes está fundamentalmente ligada a los costes indirectos asociados a la pérdida de productividad en el trabajo. Una revisión sistemática de 2018 en la que evaluaban el impacto de la rinitis en la productividad laboral estimó que el 3.6% de los adultos habían faltado al trabajo y el 36% tenía un rendimiento laboral deficiente debido a la rinitis alérgica(37).

La etiología de la rinitis alérgica son los pólenes, ácaros, hongos y epitelios fundamentalmente. En el estudio Alergológica 2015 realizado en España el polen fue el alérgeno más relevante (70.8%), seguido de los ácaros (43,2%), epitelios de animales

Ver la fuente completa

www.sanregenes.es

Un estudio reciente en España (proyecto FERIN) estableció que el coste por paciente y año era de 2.326,70 € (costes directos 553,80 €; e indirectos 1.772,90 €)(36). La importancia de los costes está fundamentalmente ligada a los costes indirectos asociados a la pérdida de productividad en el trabajo. Una revisión sistemática de 2018 en la que evaluaban el impacto de la rinitis en la productividad laboral estimó que el 3.6% de los adultos habían faltado al trabajo y el 36% tenía un rendimiento laboral deficiente debido a la rinitis alérgica(37).

La etiología de la rinitis alérgica son los pólenes, ácaros, hongos y epitelios fundamentalmente. En el estudio Alergológica 2015 realizado en España el polen fue el alérgeno más relevante (70.8%), seguido de los ácaros (43,2%), epitelios de animales

20-Abr-2021 08:22PM

iThenticate | Folder: My Document | x

iThenticate Document Viewer | x

Google

app.ithenticate.com/es/div/20210526?o=70787560&lang=es

44077 palabras • 52 coincidencias • 4 fuentes

Tesis Relevancia Clínica de la Profilina

44077 palabras • 52 coincidencias • 4 fuentes

Clase excluidas: Bibliografía excluida

2%

Preguntas

Resumen de Coincidencias

1 coincidencia

13 **Crossref** 22 palabras
 Inés María López, Benjamin García-Romero, Alfredo Bor...
 de Linceo. *Atmósfera* [Internet]. 2017; [cited 2021 Apr 20];
 Available from: <https://doi.org/10.1016/j.atmos.2017.04.001>

14 **Internet** 21 palabras
 Copiado el 18-Apr-2017
[socysp.org](https://www.socysp.org)

15 **Internet** 21 palabras
 Copiado el 30-Mar-2021
www.cas.gov.co

16 **Internet** 20 palabras
redfiamad.net

17 **Internet** 20 palabras
 Copiado el 07-Dic-2019
noticias.mesabla.com

18 **Crossref** 18 palabras
 Miguel Puygubert, Francisco García-Río, Francisco J...
 Javier Álvarez Collarín, Carolina Cuervo Serrano et al.

19 **Crossref** 17 palabras
 Inés María López, Benjamin García-Romero, Alfredo Bor...
 de Linceo. *Atmósfera* [Internet]. 2017; [cited 2021 Apr 20];
 Available from: <https://doi.org/10.1016/j.atmos.2017.04.001>

20 **Internet** 17 palabras
 Copiado el 24-Ene-2018
www.hospitalformileina.es

21 **Crossref** **Posted Content** 16 palabras
 Amanda Lima DeLuque. "Efecto de calentar las alergias
 de la micropopulación nasal provocadas por el alérgico de re..."

22 **Crossref** 16 palabras
 Inés María López, Benjamin García-Romero, Alfredo Bor...
 de Linceo. *Atmósfera* [Internet]. 2017; [cited 2021 Apr 20];
 Available from: <https://doi.org/10.1016/j.atmos.2017.04.001>

23 **Crossref** 16 palabras
 Geoffrey A. Stewart, Jonathan P. Richardson, Jihui Zhu et al.
 Chive Robinson. "The Structure and Function of Allergens..."

Internet 16 palabras

- Ponencia en ciclo de sesiones Hospital La Paz. "Relevancia clínica de la profilina en los pacientes con rinoconjuntivitis y/o asma por alergia a pólenes." Madrid 2015. **Javier Ruiz Homillos**.
- Publicación en revista Q1/D1 en alergología (2/28) e inmunología (14/159). Factor de impacto: 8.706 según 2019 Journal Citation Reports: **Ruiz-Homillos J, López-Matas MA, Berges Jimeno P, Henríquez A, Blanco S, Seoane-Rodríguez M, Mahillo I, Carnés J. Profilin is a marker of severity in allergic respiratory diseases. Allergy. 2020 Apr;75(4):853-861. doi: 10.1111/all.14140.**

